

ANNO LIII-NUMERO 2

MAGGIO-AGOSTO 2023

RICERCHE STORICHE

150
1872 - 2022 **Pacini**
Editore
150 anni nell'editoria di qualità

Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto-Pisa
www.pacineditore.it
info@pacineditore.it

ISSN 0392-162X
ISBN 979-12-5486-278-0

In copertina

Particolare della miniera di mercurio di Abbadia San Salvatore, foto di Michele Ruffaldi Santori.
Ringraziamo l'autore della foto e il Parco Nazionale Museo delle Miniere dell'Amiata per la loro cortesia.

RICERCHE STORICHE

RIVISTA QUADRIMESTRALE

Anno LIII – NUMERO 2

MAGGIO-AGOSTO 2023

SOMMARIO

ANTONIO TAGLIENTE	<i>Alla stregua di lupi feroci. Violenza e competizione politica nella Langobardia meridionale del secolo XI</i>	pag. 5
FRANCESCO BOZZI	<i>La politica degli homines, la politica dei domini. Note sull'aderenza fra Cavalcabò e Gonzaga del 1412</i>	» 23
BARBARA GELLI	<i>«Per salute e preservazione del mio stato». Note sui rapporti tra gli stati di Piombino e Firenze nel carteggio di Jacopo V Appiani con la corte medicea</i>	» 43
GIUSEPPE PATISSO	<i>La Grande Montagna e i Piccoli Turchi. Esperimenti di governo in Nuova Francia da Champlain alla riforma del 1663</i>	» 61
GIOVANNI CADIOLI	<i>La “Firenze di Russia” e il “grande mercato del grano”: società ed economia a Odessa attraverso la letteratura di viaggio occidentale del XIX secolo</i>	» 79
ANNA PELLEGRINO	<i>La solidarietà: tempi e spazi sociali in Europa nell'età liberale</i>	» 99
ALBERTO MALFITANO	<i>Cinema fascista ed esaltazione dell'italianità: Palio di Alessandro Blasetti (1932)</i>	» 121
MARCO FABBRINI	<i>Tra le rotte segrete del mercurio e l'occupazione tedesca: la miniera di Abbadia San Salvatore nella Seconda guerra mondiale</i>	» 137

Note e discussioni

FRANCESCA ORTALIZIO	<i>“Paper in Motion”. Documenti di carta in movimento: reti di relazione ed ‘economia’ delle informazioni nel Mediterraneo della prima età moderna</i>	» 149
Autori e autrici		» 157

LA SOLIDARIETÀ: TEMPI E SPAZI SOCIALI IN EUROPA NELL'ETÀ LIBERALE¹

ABSTRACT - L'idea di solidarietà negli ultimi decenni ha avuto una notevole diffusione, suscitando un rinnovato interesse, non solo all'interno della società civile, ma anche nell'ambito delle scienze sociali. Giuristi, politologi, filosofi e storici hanno cercato di esplorare da diverse ottiche disciplinari il campo molto vasto delle possibili applicazioni di questo concetto. In questo articolo, seguirò un approccio di tipo storico-sociale, con lo scopo non tanto di definire l'idea di solidarietà, quanto piuttosto di ricostruire le forme storiche, gli spazi sociali, i fenomeni, i movimenti e le strutture che hanno sostenuto le pratiche della solidarietà nel mondo contemporaneo. L'articolo muove dall'analisi della parola solidarietà, partendo dal dato grezzo della sua diffusione nel tempo per poi cercare di ricostruire una geografia storica delle sue pratiche nelle diverse forme che si sono storicamente succedute e nei diversi contesti nazionali, quindi di definirne anche gli spazi sociali. L'evoluzione storica delle pratiche più o meno organizzate di solidarietà è indagata nel loro rapporto con le grandi correnti ideologiche e politiche degli ultimi due secoli, in particolare il liberalismo, il socialismo e i sistemi democratici o totalitari, con sullo sfondo anche il tema di come si è evoluto nel tempo il rapporto con la religione.

Parole chiave: Solidarietà, spazi sociali, associazionismo dei lavoratori, mutualismo, liberalismo, socialismo.

Solidarity: times and social spaces in Europe in the age of liberalism

The concept of solidarity has become very popular in recent decades, arousing renewed interest, not only within civil society, but also in the social sciences. Jurists, political scientists, philosophers, and historians have tried to explore from different disciplinary perspectives the very broad field of potential applications of this same concept. In this contribution, I will follow a social-historical approach, with the aim not so much to define the idea of solidarity, but rather to reconstruct historical forms, social spaces, phenomena, movements, and structures that have sustained the practices of solidarity in the contemporary world. The article starts from the analysis of the word solidarity, starting from the raw data of its diffusion over time and then trying to reconstruct a historical geography of its practices in the different forms that have historically followed one another and in the different national contexts, and then to define its social spaces. The historical evolution of the organised practices of solidarity is investigated in their relationship with the great ideological and political currents of the last two centuries, in particular liberalism, socialism and democratic or totalitarian systems, with in the background also the theme of how the relationship with religion has evolved over time.

Keywords: Solidarity, Social Spaces, Workers' Associationism, Mutualism, Liberalism, Socialism.

¹ Questo articolo riprende e approfondisce in parte la relazione introduttiva dal titolo *La solidarité: temps et espaces sociaux 1789-1989* da me tenuta nell'ambito del Convegno internazionale su *Pratiques de solidarité et critique sociale*, organizzato, presso la Maison des Sciences de l'Homme di Clermont-Ferrand, dal Centre d'Histoire «Espaces et Cultures» (CHEC) - Université Clermont Auvergne, 1-2 dicembre 2021. Si iscrive nell'ambito della mie attività di ricerca sui temi dell'associazionismo dei lavoratori, della solidarietà mutualista e delle assicurazioni sociali e sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare come responsabile della Unità di ricerca dell'Università di Bologna dei progetti BRIC INAIL 2016/32 e 2019/21.

Il concetto di solidarietà ha una storia molto antica, ma negli ultimi decenni ha avuto una notevole diffusione, con espliciti riconoscimenti istituzionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea, ed ha suscitato un rinnovato interesse in vari campi disciplinari, da quello giuridico a quello politologico, anche in Italia².

L'idea di solidarietà è stata esplorata non solo dai filosofi e dai giuristi nell'ambito dell'applicazione del termine ai temi delle relazioni interpersonali e di gruppo, in particolare nella sfera del diritto, ma anche dagli scienziati politici, dagli antropologi e dai sociologi nel tentativo di identificarne i vari modelli e il rapporto con i diversi sistemi politici, allargando in questo caso il campo semantico della parola fino a ricomprendere le politiche di welfare su scala comparata³. Nonostante alcuni importanti e seminali interventi di alcune storiche e storici della cultura e dei movimenti sociali, ormai piuttosto datati⁴, l'approccio storiografico prevalente negli ultimi anni sembra essere quello di storia delle idee o di storia del pensiero politico⁵.

² Cfr. M. ROSS-Y. BORGMANN-PREBIL, *Promoting Solidarity in the European Union*, Oxford, Oxford University Press, 2010; M.C. BLAIS, *La solidarietà. Storia di un'idea*, Milano, Giuffrè, 2012 (ed. or. *La solidarité. Histoire d'une idée*, Paris, Gallimard, 2007), p. 3, osserva che il *Progetto di Costituzione per l'Europa* già nel 2001 le accordava lo statuto di «valore universale», accanto ai valori di dignità, libertà, uguaglianza. S. DE LA ROSA, *La transversalité de la solidarité dans les politiques matérielles de l'Union*, in *La solidarité dans l'Union européenne. Éléments constitutionnels et matériels*, a cura di Chahira Boutrayeb, Paris, Dalloz, 2011, p. 166, osserva che la parola ricorre «più di venti volte nel corpo dei Trattati sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; cit. in S. GIUBBONI, *Solidarietà*, in «Politica del diritto», f. 4, dic. 2012, p. 526. Cfr. anche E. DI NAPOLI e D. RUSSO, *Solidarity in the European Union in Times of Crisis: Towards «European Solidarity»?*, in V. FEDERICO-C. LAHUSEN (a cura di), *Solidarity as a Public Virtue?*, Baden-Baden, Nomos, 2018, pp. 201-204.

³ Il caso forse più incisivo in Italia di un tale approccio è quello degli studi di Maurizio Ferrera, a partire dal fortunato volume *Modelli di solidarietà*, Bologna, Il Mulino, 1993. Sul tema più generale della solidarietà in senso proprio, ha avuto una notevole eco anche in Italia il volume di BLAIS, *La solidarietà ... cit.*, che parte da un approccio filosofico-giuridico e da una rivalutazione della figura, peraltro molto interessante, di Léon Bourgeois. Fra la sterminata bibliografia multidisciplinare sul tema, citiamo qui K. BAYERTZ (a cura di), *Solidarity*, Dordrecht/Boston/London, Kluwer AP, 1999 (con impostazione storico-filosofica); S. STJERNØ, *Solidarity in Europe. The History of an Idea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 (ricostruzione storica delle origini del concetto, orientata soprattutto all'analisi delle attuali politiche sociali); S. PAUGAM, *Repenser la solidarité*, Paris, PUF, 2007; M. WIEVIORKA (a cura di), *Les solidarités*, Paris, Editions Sciences humaines, 2017; N. DELALANDE, *La lutte et l'entraide. L'âge des solidarités ouvrières*, Paris, Editions du Seuil, 2019. Per l'Italia, cfr. S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza, 2014; ed inoltre D. FLORENZANO et al., *Diritti inviolabili; doveri di solidarietà e principio di eguaglianza*, Torino, Giappichelli, 2012; P. CHIARELLA, *Solidarietà e diritti sociali. Aspetti di filosofia del diritto e prassi normative*, Milano, Wolters Kluwer/CEDAM, 2017.

⁴ A. LAY, *Un'etica per la classe: dalla fraternità universale alla solidarietà operaia*, in «Rivista di storia contemporanea», a. XVIII, n. 3 (luglio 1989), pp. 309 ss. Cfr. anche il n. 2/93 di «Parolechiave» (Nuova serie di «Problemi del socialismo») dedicato appunto alla «solidarietà», in particolare l'introduzione di M. SALVATI, *Solidarietà: una scheda storica*.

⁵ Più recentemente un saggio di una studiosa del pensiero politico che ha un notevole interesse anche sul piano storiografico, è quello di Annalisa Furia, che anticipa opportunamente l'analisi della diffusione del termine, rispetto al volume di Marie Claude Blais, alla prima metà del XIX secolo, attraverso lo studio di una figura interessante di «operaio intellettuale»: *Solidarietà, o delle sorti della democrazia. Libertà ed eguaglianza nel pensiero politico di Pierre Leroux (1830-1871)*, Bologna, Il Mulino, 2022.

In questa sede, seguirò un approccio di tipo storico-sociale, con lo scopo non tanto di definire l'idea di solidarietà, quanto piuttosto di ricostruire le forme storiche, gli spazi sociali, i fenomeni, i movimenti e le strutture che hanno sostenuto l'applicazione della solidarietà nel mondo contemporaneo: in una parola l'incarnazione dell'idea di solidarietà in una serie di pratiche e di strutture sociali storicamente determinate.

Gli studi sopra ricordati concordano tutti nel sottolineare i forti slittamenti semantici che hanno caratterizzato il termine nel corso degli ultimi due secoli; per questa ragione dedicherò la prima parte di questo articolo all'analisi della parola solidarietà, partendo dal dato grezzo della sua diffusione nel tempo come base per interessare relazioni con altri fenomeni sulla stessa scala diacronica. Nella seconda parte cercherò di ricostruire la geografia storica della diffusione delle pratiche di solidarietà, nelle diverse forme che si sono storicamente succedute (sia nelle loro manifestazioni più informali che in quelle più strutturate), e nei diversi contesti nazionali, e quindi di definirne i tempi e gli spazi sociali. Nel contesto europeo, infatti, il percorso classico ha seguito un'evoluzione dalla solidarietà occasionale, informale e spontanea di gruppi e movimenti, alla creazione di reti e strutture associative e volontarie, fino alla vera e propria istituzionalizzazione, con l'intervento pubblico o statale (ad esempio nei sistemi di sicurezza sociale e di welfare, fase che prelude alla situazione attuale che sembra mostrare un'esplosione del volontariato sociale e di una pluralità di solidarietà poco istituzionalizzate, anche spesso antagoniste, ma molto disperse, forti e incisive).

Infine, tenterò un'analisi dell'evoluzione storica delle pratiche più o meno organizzate di solidarietà nel loro rapporto con le grandi correnti ideologiche e politiche degli ultimi due secoli, in particolare il liberalismo, il socialismo e i sistemi democratici o totalitari, con sullo sfondo anche il tema di come si è evoluto nel tempo il rapporto con la religione.

Per quanto concerne l'analisi della parola solidarietà ho utilizzato un indicatore piuttosto grezzo, ossia l'indicatore n-gram, che permette di verificare la diffusione del termine in tutte le opere pubblicate e inserite nel grande repository di Google books, pubblicate in alcune delle principali lingue europee tra la fine del XVIII e l'inizio del XXI secolo. Si tratta di un indicatore che, per i suoi rilevanti limiti di accuratezza, ancora è usato in maniera molto ridotta nella ricerca storica, mentre sembra avere una certa diffusione in altre discipline⁶.

Dai grafici emerge che in tutti i contesti linguistici presi in esame, a partire da quello francese, il termine solidarietà fa la sua comparsa in modo significativo nel periodo

⁶ Per alcune notazioni interessanti sulle caratteristiche e i limiti di questo tipo di analisi nell'area più direttamente pertinente, cioè quella linguistica, dove però si evidenziano problemi di composizione assai disomogenea (per contesti nazionali e periodi storici) della base di dati, cfr. E. FRIGINAL-M. WALKER-J.B. RANDALL, *Exploring mega-corpora: Google Ngram Viewer and the Corpus of Historical American English*, in «EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages», 1(1), pp. 48–68, disponibile in open access a: <https://doi.org/10.21283/2376905X.1.4>. Ci sembra utile però considerare che, anche senza aderire ad un approccio di “*culturomics*”, il fatto che i dati dei grafici n-gram di Google rappresentino non il valore assoluto delle ricorrenze dei termini, ma la percentuale su tutte le parole di quello stesso anno, permette di considerare l'andamento grafico che ne deriva, in ultima istanza, come abbastanza simile a quello ottenibile con una estrazione casuale di un campione di dati, procedura tutt'altro che ignota alla storia economica e quantitativa di fronte a basi di dati estremamente ampie.

Grafico 1. Diffusione della parola « *solidarité* » nei libri in francese dal 1750 al 2020

Grafico 2. Diffusione della parola « *charité* » nei libri in francese dal 1750 al 2020

della Grande Rivoluzione, per declinare dopo la Restaurazione e risalire nettamente verso il 1848. Una diffusione realmente ampia e consolidata del termine si registra però a partire dagli anni '80 del XIX secolo, in coincidenza con la fine della Grande depressione e l'inizio di quella che viene chiamata seconda rivoluzione industriale, in coincidenza con la data di fondazione della Seconda Internazionale, il 1889, fino a raggiungere un picco significativo all'inizio del XXI secolo (Grafico 1).

L'evoluzione è molto differenziata e per certi versi opposta, se si considerano i singoli contesti nazionali e i vari termini affini. Cominciamo dal caso francese perché indubbiamente uno snodo fondamentale per l'uso del termine solidarietà si ha con la rivoluzione del 1789.

Come si vede l'uso del termine cresce costantemente, con alcuni picchi in corrispondenza del periodo napoleonico, e dopo eventi trasformativi come il 1848, il 1870, le due guerre mondiali e infine il post 1989 e il passaggio fine secolo. Una differenza radicale si può osservare per altre parole chiave che ho preso in esame, che appartengono alla stessa area semantica, ma con significati sensibilmente diversi. L'uso della parola *charité* per esempio diminuisce lentamente e gradualmente fino ad oggi. Il termine *charité* ha un andamento quasi opposto a quello della parola *solidarité* nel lungo periodo. La curva parte da livelli molto alti, crolla negli anni della Rivoluzione del 1789, risale a livelli molto alti negli anni del Secondo Impero, per poi diminuire gradualmente fino a oggi.

La parola « fraternité », altra parola chiave del lessico e del tempo della rivoluzione, ha per contro un andamento che mostra picchi molto alti durante le due rivoluzioni del 1789 e del 1848; poi resta abbastanza stabile a livelli più bassi, con un picco molto evidente, ma meno marcato dei precedenti, durante la Prima Guerra Mondiale.

Nel caso italiano, la curva mostra una diffusione molto tenue del termine solidarietà (salvo alcuni picchi isolati nella seconda metà del Settecento e nei primi anni dell'Ottocento), fino al 1848 e agli anni dell'unificazione nazionale (1859-1870). La crescita è molto rapida all'inizio del XX secolo, in coincidenza con il decollo industriale e lo sviluppo del movimento operaio e sindacale, fino al 1920. Con il fascismo, la diffusione della parola mostra un notevole crollo, ma con una ripresa verticale durante il periodo della Resistenza e nel secondo dopoguerra. Il grafico mostra quindi, fatta salva la specificità del periodo fascista in Italia, un andamento abbastanza simile al caso francese.

Il caso spagnolo è assai simile a quello francese e italiano per il periodo finale, ossia dopo la caduta del regime di Franco; prima di allora, la curva è molto debole e comincia a salire solo all'inizio del XX secolo, con picchi notevoli in prossimità delle due guerre mondiali.

Nel caso tedesco invece la diffusione del termine "solidarität" è stata poco influenzata dalla Rivoluzione francese fino al 1848; la curva sale leggermente fino al 1870 e poi rimane stabile fino alle due guerre mondiali; aumenta bruscamente dopo la seconda guerra mondiale e soprattutto dopo il 1968, ma si arresta agli inizi degli anni '80, prima della caduta del muro, e diminuisce nettamente, come in altri Paesi continentali, nel XXI secolo.

Il caso inglese infine mostra un picco in coincidenza con gli anni della Rivoluzione francese, ma poi la curva rimane molto bassa e non aumenta nel 1848; sale gradualmente intorno al 1889 con un forte aumento in corrispondenza delle guerre mondiali fino a raggiungere livelli molto alti a partire dagli anni Sessanta. Una differenza significativa con l'Europa continentale è che la curva cresce in modo significativo anche nel XXI secolo; ma questo è forse almeno in parte spiegabile con il fatto che la lingua inglese in questo periodo copre un contesto geo-culturale molto più ampio rispetto ai secoli precedenti.

Questa ricostruzione, sia pure sommaria e di massima, dello sviluppo e della diffusione del termine nei principali paesi europei, confortata peraltro da analisi più precise condotte sui titoli presenti nei cataloghi della Bibliothèque Nationale de France e di altre grandi biblioteche nazionali⁷, conferma in realtà quanto già si poteva immaginare sulla base di alcune

⁷ Massimo Borlandi ha osservato che «Le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France recense, au 30 juin 2008, 1763 ouvrages, y compris les périodiques, dont la fiche contient le mot solidarité, mot du titre ou du sous-titre le plus souvent. Derrière ce chiffre se cache une croissance progressive (inexorable?) que les données

Gráfico 3. Diffusione della parola « *fraternité* » nei libri in francese dal 1750 al 2020

Gráfico 4. Diffusione della parola « *solidarietà* » nei libri in italiano dal 1750 al 2020

delle principali correnti storiografiche che hanno cercato di ricostruire la storia europea nel corso degli ultimi decenni. Uno dei protagonisti di questo dibattito storiografico è stato

suivantes peuvent suffire à illustrer : 8 ouvrages en 1840, 268 en 1900, 653 en 1950, 838 en 1980, 1479 en 2000. La même recherche, menée dans d'autres contextes linguistiques, donne des résultats quantitativement inférieurs bien que de même tendance : Solidarität (Deutsche Nationalbibliothek), 1364 ; solidarity (Library of Congress), 1193. Signe du fait que, née en France, la solidarité demeure une passion française ou des populations francophones». Si veda M. BORLANDI, *Deux siècles de solidarité(s)*, in «Durkheimian Studies / Études Durkheimiennes», N.S., Berghahn Books, Vol. 14 (2008), pp. 103-113 ; si tratta di una recensione ai lavori di Marie-Claude Blais e di Serge Paugam citati in precedenza, la citazione si trova a p. 103.

Google Books Ngram Viewer

Grafico 5. Diffusione della parola « *solidaridad* » nei libri in spagnolo dal 1750 al 2020/

Google Libri Ngram Viewer

Grafico 6. Diffusione della parola « *Solidarität* » nei libri in tedesco dal 1750 al 2020

senza dubbio George L. Mosse. L'idea che un processo di nazionalizzazione delle masse si affermasse in Europa sulla base del rinnovamento politico, sociale e culturale determinato dalla Rivoluzione Francese stabilisce senz'altro un punto fermo. Così come l'idea che una nuova religione, una ritualità civile e nazionale occupasse gli spazi della religione tradizionale, fornisce un quadro di riferimento fondamentale per la comprensione degli sviluppi non solo politici, ma anche culturali e sociali dell'Europa nei due secoli successivi⁸.

⁸ G. L. MOSSE, *The Nationalization of the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich*, New York, Fertig, 1974 (trad. it. Bologna, Il Mulino, 1975).

Grafico 7. Diffusione della parola « *solidarity* » nei libri in lingua inglese dal 1750 al 2020

Un'altra grande corrente storiografica che condivide alcuni punti importanti con la proposta interpretativa di Mosse è senza dubbio quella introdotta in campo storiografico da Maurice Agulhon relativamente al tema della sociabilità e dell'associazionismo⁹. Anche in questo caso il punto di partenza è individuato nella Rivoluzione francese, ma con un'attenzione particolare al tema della dissoluzione delle forme di solidarietà e di aggregazione sociale tipiche dell'*ancien régime*, e del formarsi, in loro vece, di una serie estremamente ampia, articolata, mobile e flessibile di strutture e di trame associative fortemente solidali, tali da coprire praticamente l'intero campo della società civile.

Il ruolo fondamentale della Rivoluzione francese è stato sottolineato da una serie troppo ampia di storici perché sia possibile qui ricordarli, anche sommariamente. Vorrei evidenziare tuttavia che, dalla elaborazione storiografica degli ultimi decenni emerge, in sintesi, non una semplice constatazione di una congiuntura storica, ma una riconsiderazione piuttosto profonda e radicale del senso stesso della rottura rivoluzionaria. Secondo una successiva ipotesi avanzata da due studiosi

⁹ Fra gli studi più significativi in tal senso si vedano : M. AGULHON, *La sociabilité méridionale. Confrères et associations en Provence Orientale dans la deuxième moitié du XVIII^e siècle*, Aix en Provence, La Pensée Universitaire, 1966 edition polycopiée in 2 vol. de la thèse de troisième cycle, poi pubblicata a Parigi nel 1968 per Fayard con il titolo *Pénitents et Francs-Maçons de l'Ancienne Provence. Essai sur la sociabilité méridionale*, edizione successivamente rivista nel 1984); ID., *La République au village. Les populations du Var de la Révolution à la Seconde République*, Paris, Plon, 1970; ID., *Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848. Étude d'une mutation de sociabilité*, Paris, Colin 1977. Per una riflessione metodologica, con una precisa ricostruzione delle derivazioni e dei rapporti della storiografia della sociabilità con altri settori disciplinari, si veda G. GEMELLI-M. MALATESTA (a cura di), *Forme di sociabilità nella storiografia francese contemporanea*, Milano, Feltrinelli, 1982; per un quadro comparativo internazionale si vedano gli atti del Convegno, *Sociabilité et société bourgeoise en France, en Allemagne et en Suisse (1750-1850)*, a cura di E. FRANÇOIS, Paris, ed. Recherches sur les Civilisations, 1986.

che hanno analizzato l'uso e il senso delle tre grandi parole rivoluzionarie, *liberté*, *égalité* e *fraternité*, la prima e la più famosa delle tre parole, *liberté*, aveva un significato molto forte sul piano politico-economico, indicando la pienezza di diritti politici attribuiti anche al popolo, ma soprattutto aveva applicazione in campo economico, come principio regolativo su cui si doveva fondare il libero commercio e il libero scambio. Anche la seconda di queste parole chiave, *égalité*, aveva un riferimento preciso al campo giuridico, trovando la sua più evidente e nota applicazione nell'uguaglianza di ciascun cittadino di fronte alla legge. Molto meno indagata e chiara era la funzione e il significato della parola *fraternité*. Questo termine era stato prelevato dal lessico religioso cristiano (dove siamo tutti fratelli in Cristo indipendentemente da etnie, razze, appartenenze nazionali), e trasportato sulle bandiere della Repubblica per supplire alla perdita di quella funzione di coesione e di integrazione sociale fornita negli stati d'Ancien régime dal sistema organicistico di apparenze, di stati e di ceti, e che ora era stata dissolta a favore di un rapporto diretto e individuale fra il cittadino e lo Stato¹⁰.

Proprio questo però era uno dei punti critici del percorso post-rivoluzionario, dato che il valore universalistico della parola *fraternité* nel suo significato cristiano era inapplicabile alla *fraternité* rivoluzionaria, che era una fraternità molto legata alla dimensione nazionale francese.

Per capire dunque il passaggio dalla *fraternité* alla *solidarité*, che indubbiamente avviene nel corso del XIX secolo, ma che non sempre è percepito nella sua complessità¹¹, oltre che a Mosse e Agulhon, un riferimento va fatto ad un autore che viene sempre più frequentemente citato negli studi recenti sulla nascita del concetto di solidarietà, cioè a Hegel¹². Sebbene il filosofo tedesco non faccia se non occasionalmente ricorso al termine di solidarietà, la triade Hegeliana di famiglia, società civile, Stato si presta per molti aspetti a definire uno spazio sociale, quello della società civile, in cui ancora em-

¹⁰ A. LAY, *Un'etica per la classe: dalla fraternità universale alla solidarietà operaia*, «Rivista di storia contemporanea», a. XVIII, n. 3 (luglio 1989), pp. 309 ss. Si veda anche il n. 2/93 della rivista «Parolechiave», cit., dedicata l'evoluzione storica del concetto di solidarietà. Va inoltre notato che Jules Ferry aveva stabilito un legame molto interessante tra fraternità e socievolezza, affermando che «la fraternité est quelque chose de supérieur à tous les dogmes, à toutes les conceptions métaphysiques, non seulement à toutes les religions, mais à toutes les philosophies. Cela veut dire que la sociabilité, qui n'est pas autre chose que le nom scientifique de la fraternité, que la sociabilité est capable de se suffire à elle-même» (cit. in M. AGULHON, *La sociabilité est-elle objet d'histoire?*, cit., p. 20). D'altra parte BAYERTZ, *Solidarity*, cit., p. 94 fa notare che la parola "fraternité" era la meno istituzionalizzata e diffusa della triade rivoluzionaria. Forse anche per questo sono molto numerose, anche nelle analisi recenti, le assimilazioni, a mio parere troppo semplicistiche, del termine "fraternité" con quello di solidarietà.

¹¹ Sono frequenti i riferimenti alla solidarietà come semplice trasposizione attuale del concetto di "fraternité": secondo GIUPPONI, op. cit., p. 526, «La giuspubblicistica d'oltralpe riconosce un legame di diretta filiazione e, sovente, di sostanziale immedesimazione tra la fraternità del 1789 e la solidarietà oggi alla base del patto costituzionale repubblicano». Come osserva opportunamente Marie Claude Blais, anche un recente volume della serie "Que sais-je?" afferma senza mezzi termini «la fratellanza prende oggi il nome di solidarietà» (Blais, *La solidarité...*, cit., p. 3; il riferimento è a D. TRUCHET, *Droit public*, Paris, PUF, 2003).

¹² Cfr. ad esempio H. BRUNKHORST, *Solidarity: From Civic Friendship to a Global Legal Community*, Cambridge (Mass.)-London, Mit Press, 2005, in particolare p. 180, dove nota che laddove Hegel si riferisce precisamente al termine di solidarietà lo fa in riferimento alla libertà di scelta degli individui di riunirsi in unioni solidali [«sich solidarisch zu verbinden»], consentita nello spazio della società civile.

brionalmente nel suo pensiero, ma ampiamente negli sviluppi successivi, si collocano e si applicano le pratiche di solidarietà.

A differenza dell'appartenenza alla famiglia, basata su un legame di sangue che può superare persino la forza del vincolo delle leggi dello Stato, e a differenza anche del legame allo Stato "etico", che pure è molto forte e cogente, tanto che può richiedere al cittadino il sacrificio della vita per la Patria, la società civile è uno spazio sociale dove i legami sono vincolati alla sfera degli interessi, dove le appartenenze possono essere temporanee, mobili e revocabili. Per questo, la definizione di uno spazio sociale come la società civile, forse ancor meglio della successiva individuazione di una "sfera pubblica borghese", aiuta a capire la diffusione del termine e delle pratiche di solidarietà. In questo modo infatti il concetto si lega ad una società civile mobile e libera, dove si riscontra una ampia gamma di fenomenologie, secondo diversi gradi di estensione e di strutturazione dalle solidarietà informali e occasionali alle associazioni riconosciute e durevoli.

1. *Il mutuo soccorso*

La prima forma storica in cui si manifesta e trova applicazione la solidarietà è quindi quella della riaggregazione della società civile durante il XIX secolo. Il fenomeno storicamente più diffuso è senza dubbio quello dell'associazionismo, in particolare quello di mutuo soccorso, che in pratica va a occupare buona parte dello spazio sociale delle antiche corporazioni, rimpiazzando tutto il sistema di regole e modelli comportamentali e dei relativi linguaggi ben descritto da W. Sewell¹³.

La Grande Rivoluzione aveva dissolto le antiche corporazioni in Francia, proibendo con la legge *Le Chapelier* la ricostituzione di sindacati che ponessero limiti e vincoli al libero funzionamento del mercato del lavoro; ma aveva lasciato libero uno spazio sociale per la riorganizzazione di un'altra funzione fondamentale delle corporazioni, cioè il soccorso reciproco in casi di malattia, invalidità o simili. Tutto questo campo venne affidato all'altro principio cardine dei nuovi ordinamenti costituzionali borghesi, cioè la libertà di associazione.

Giacché esprimeva un'appartenenza libera, volontaria e revocabile, l'associazionismo di mutuo soccorso ebbe la possibilità di articolarsi in forme molto diverse da quelle delle antiche corporazioni. In verità alcune delle nuove associazioni di mutuo soccorso riprendevano direttamente i modelli organizzativi e riunivano le stesse persone delle corporazioni o confraternite, cercando più o meno apertamente di coprire anche funzioni di regolazione del mercato del lavoro in senso sindacale; ma nel complesso l'articolazione fu molto più ampia. Le differenze riguardavano sia le dimensioni, sia le funzioni, sia le appartenenze sociali o lavorative. Vi furono associazioni di mutuo soccorso, di fabbrica molto chiuse e limitate, ma anche grandi centrali di livello nazionale, particolarmente diffuse nel caso inglese, ma presenti anche in molti altri paesi; vi furono associazioni molto strutturate, a volte ricono-

¹³ W. SEWELL JR., *Lavoro e rivoluzione in Francia. Il linguaggio operaio dall'ancien régime al 1848*, Bologna, Il Mulino, 1987.

sciute legalmente, e delle associazioni molto deboli, mutevoli, vicine alla cosiddetta solidarietà informale. L'universo del mutuo soccorso in Europa è molto differenziato, ma in linea generale si può dire che la geografia storica della solidarietà mutualista è correlata ad alcuni parametri fondamentali, ovvero al grado di sviluppo industriale e di urbanizzazione dei singoli paesi, nonché allo stadio di avanzamento del sistema politico in senso liberale.

Gli studi sul mutuo soccorso e in genere sull'associazionismo hanno avuto una notevole diffusione negli ultimi decenni del secolo scorso, sull'onda dell'affermazione della storiografia della sociabilità, ma certamente anche in conseguenza del rinnovato interesse verso il ruolo e il peso della società civile e delle aggregazioni di tipo prepolitico o dei movimenti politici non organizzati dopo il 1989, soprattutto nell'Europa occidentale, dove il crollo del muro e del sistema sovietico aveva determinato una crisi del sistema dei partiti e degli equilibri politici tradizionali. Questi studi, in prevalenza disseminati e diffusi sui vari territori, ma con alcune importanti tappe di riflessione storiografica comparativa¹⁴, hanno permesso di mettere a confronto i diversi modelli, i diversi tempi e anche l'impatto quantitativo del fenomeno su scala mondiale. Per quanto riguarda l'Europa naturalmente il paese che più precocemente e ampiamente aveva conosciuto la diffusione di un associazionismo di questo tipo è stata l'Inghilterra, che aveva emanato già nel 1793, un *Act for the Encouragement and Relief of Friendly Societies*¹⁵. Lo sviluppo in Inghilterra fu molto rapido: nel 1801 si contavano 7.200 Friendly Societies in Inghilterra e nel Galles, con un totale di 648.000 iscritti¹⁶, che erano arrivati a sfiorare la quota di un milione nel 1815. Il numero degli aderenti crebbe fortemente ma gradualmente nei decenni successivi, fino a toccare i 2.750.000 iscritti nel 1877; da questa data si ebbe un'ulteriore accelerazione che portò a superare i 5 milioni di iscritti nel 1900 e ad avvicinarsi ai 7 milioni alla vigilia della Prima guerra mondiale.

La seconda grande nazione europea che conobbe un fortissimo sviluppo delle società di mutuo soccorso fu la Francia, che contava alla stessa data, nel 1914, circa 4 milioni di iscritti¹⁷. Cifre in assoluto molto minori contavano gli altri maggiori paesi europei: in Italia nel 1904 gli iscritti si attestavano a poco meno di un milione, e in

¹⁴ Come nel 1996 con la pubblicazione di un lavoro comparativo internazionale da parte dell'Istituto Internazionale di Storia Sociale di Amsterdam, M. VAN DER LINDEN, (a cura di), *Social Security Mutualism. The comparative History of Mutual Benefit Societies*, Bern, Peter Lang, 1996.

¹⁵ D. NEAVE, *Friendly Societies in Great Britain*, in VAN DER LINDEN, *Social Security Mutualism*, cit., p. 42. Una lettura molto interessante del forte legame, alle origini, tra solidarietà mutualistica e democrazia, sostituito da una «second form of modern solidarity, which referred to a vision of an ethical society in which citizens motivated by altruism fulfilled their duties to each other on a voluntary basis» è stata proposta per l'Inghilterra e sulla base degli studi di E.P. Thompson (ossia con un notevole scarto cronologico rispetto all'esperienza europea) da J.-L. LAVILLE, *Social and Solidarity Economy in historical perspective*, in P. UTTING (a cura di), *Social and Solidarity Economy: Beyond the Fringe*, London, United Nations Research Institute for Social Development – Zed books, 2015, pp. 42-43.

¹⁶ *Ivi*, p. 46

¹⁷ M. DREYFUS, *Mutualité et coopération : une histoire par trop méconnue*, «Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique», n. 133, 2016, pp. 169-180; disponibile anche a : <https://journals.openedition.org/chrhc/5627>

Spagna alla stessa data circa 350.000 che si distribuivano in poco meno di 1700 SMS¹⁸. Quote più basse in assoluto si avevano in Belgio e Olanda, paesi però in cui in rapporto alla popolazione il mutualismo era molto densamente insediato.

In Germania gli iscritti alle società mutue nel 1911 erano 914.000¹⁹; il caso tedesco rappresenta tuttavia un caso particolare, perché alla stessa data la legislazione bismarckiana di protezione sociale era in piena attuazione e riguardava circa 13 milioni di lavoratori.

Queste cifre ci offrono una geografia del mutualismo che riflette alcune differenze fra le varie nazioni europee, indubbiamente correlabili ad alcune caratteristiche nazionali influenti sul fenomeno, come il già menzionato grado di sviluppo industriale. Ma non possiamo spingerci oltre perché in realtà il fenomeno era molto diversificato al suo interno. Uno degli elementi fondamentali di differenziazione fra i vari modelli nazionali storicamente delineatisi era proprio il tasso di solidarietà.

2. Le diverse forme di solidarietà

Il mondo del mutualismo, che fu in un certo senso la risposta dei regimi liberali al bisogno di protezione sociale delle classi lavoratrici e popolari fra la prima e la seconda rivoluzione industriale, è un universo estremamente variegato e complesso, dato che anche le forme di organizzazione interna erano decise liberamente dagli associati.

La produzione storiografica sul fenomeno nel suo complesso è molto scarsa, ma esistono moltissimi studi su singole realtà associative. Da questi studi emerge che vi era un'ampiezza di modelli associativi e di schemi assicurativi estremamente differenziata. Nonostante questa diversificazione, è possibile tracciare alcune linee complessive di descrizione del fenomeno. La constatazione di fondo che si può trarre, dal punto di vista della solidarietà, è che tutte queste realtà associative si basavano su un principio di solidarietà, espresso nel titolo, sia che si parlasse di *secours mutuel*, di *mutual aid*, di *friendly societies*, di *socorros mutuos* o altro. Le forme concrete e effettive della solidarietà però variavano in dipendenza dell'organizzazione interna e della struttura delle associazioni.

Si può dire che al grado zero, la solidarietà era un sentimento o una attitudine che poteva nascere spontaneamente e organizzarsi in maniera molto informale. Tipicamente questi stadi iniziali di solidarietà si originavano in occasione di eventi particolari che suscitavano il sentimento di solidarietà: ad esempio un incidente, un infortunio, ma anche uno sciopero. In questi casi il primo livello di organizzazione della solidarietà poteva essere molto informale. Avveniva attraverso collette spontanee, organizzazione di conferenze, manifestazioni, banchetti, bicchierate, ecc. Ad un livello appena superiore di organizzazione si possono ritrovare forme come le associazioni informali e non registrate di artigiani o contadini che si riunivano e si impegnavano a corrispondere una quota di aiuto a coloro fra gli aderenti che fossero colpiti da un danno naturale o accidentale, come la morte di un capo di bestiame,

¹⁸ S. CASTILLO, *Mutual Benefit Societies in Spain in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, in VAN DER LINDEN, *Social Security Mutualism*, cit., p. 281.

¹⁹ G. STOLLEBERG, *Hilfskassen in the Nineteenth-Century Germany*, in VAN DER LINDEN, *Social Security Mutualism*, cit., p. 320.

o altro. Le forme di solidarietà spontanee o minimamente organizzate di questo tipo erano probabilmente molto diffuse, ma sono state pochissimo studiate perché appunto poco formalizzate.

Al polo opposto, la forma di solidarietà fra lavoratori più fortemente strutturata era quella sindacale, già dai livelli minimali di organizzazione, come le leghe. Qui infatti il meccanismo di adesione attraverso le quote e le tessere, pur fondamentale, era insignificante rispetto all'appartenenza al mestiere, o alla comunità di fabbrica: qui la solidarietà si differenziava nettamente dal valore universalistico della fraternità, e rivelava il suo forte valore oppositivo (si era solidali fra i membri del gruppo, ma in certi casi anche e soprattutto contro chi dall'esterno minacciava gli interessi del gruppo), tanto è vero che chi revocava la sua adesione, pur libero formalmente di farlo, veniva considerato un traditore, un "crumiro". Tuttavia, anche in questo caso, quello delle organizzazioni sindacali, in cui l'aspetto organizzativo e il relativo vincolo era prevalente, vi era spazio per una solidarietà spontanea, libera e volontaria.

Ad esempio, se analizziamo il caso della solidarietà in caso di sciopero, si può notare soprattutto nel periodo della seconda rivoluzione industriale, prima della Grande Guerra (quando, secondo l'analisi di Shorter e Tilly, la forma dello sciopero prevedeva una lunga durata e un numero ridotto di partecipanti), che la solidarietà si strutturava in forma complessa e su larga scala. In un primo momento la solidarietà, obbligata, riguardava i lavoratori dello stesso mestiere e si basava sulla appartenenza a una lega o ad un sindacato, che doveva provvedere al soccorso sulla base delle proprie casse. Poiché però tali fondi erano di solito abbastanza esigui, se lo sciopero si prolungava, scattava una solidarietà fra i lavoratori di altri mestieri o di altri settori, della città o della regione, e questo poteva tradursi in riunioni, conferenze, manifestazioni ecc. Se lo sciopero continuava (e all'epoca si potevano avere scioperi di diversi mesi), allora la solidarietà coinvolgeva anche altri ceti, come ad esempio i piccoli commercianti locali, interessati alla capacità di acquisto dei lavoratori in sciopero, o i lavoratori e in genere il pubblico di altre città o regioni, coinvolti attraverso la stampa di sinistra o democratica. Si mobilitavano anche le altre associazioni più formalizzate basate su principi solidali, come le cooperative o le società di mutuo soccorso. Nei casi più clamorosi potevano intervenire anche le organizzazioni politiche, promuovendo azioni di solidarietà impegnative e a largo raggio, come ad esempio l'adozione temporanea dei figli minori degli scioperanti da parte di altre famiglie di lavoratori. In ogni caso si trattava di una solidarietà volontaria, diffusa, e indirizzata verso l'evento specifico, che terminava con l'esaurirsi dell'evento stesso²⁰.

In questa scala dell'organizzazione della solidarietà, dalle più effimere e informali, a quelle più organizzate e cogenti, il mutualismo rappresentava in certo senso uno stadio intermedio. Da una parte il senso del mutualismo stava nel fatto che si fondava su un

²⁰ E. SHORTER-C. TILLY, *Strikes in France, 1830-1968*, Cambridge, C. U. P., 1978. Per un'analisi dello sciopero in Francia, si veda il classico di M. PERROT, *Les ouvriers en grève. France 1871-1890*, Paris, La Haye-Mouton, 1973 (due volumi), in particolare il secondo volume, pp. 520 - 44. Per un confronto internazionale nel periodo che, secondo Shorter e Tilly, mostra il più notevole cambiamento nella forma degli scioperi, si veda L. HAIMSON-G. SAPELLI (a cura di), *Strikes, Social Conflict and the First World War. An International Perspective*, «Annali della Fondazione Feltrinelli», XXVII, Milano 1992.

Fig. 1 - Livelli progressivi della solidarietà in caso di sciopero

dispositivo assicurativo, seppure elementare, con l'intento di superare l'arbitrarietà del sistema caritativo tipico degli stati d'ancien régime, attraverso un preciso dispositivo di diritti/doveri che realizzava un innovativo principio di «aritmetica sociale»²¹. In questo tipo di associazioni il primo salto verso un grado superiore di organizzazione della solidarietà si aveva con la definizione di uno statuto scritto. Lo statuto stabiliva in primo luogo i requisiti per l'appartenenza; fissava poi un insieme di regole e di diritti/doveri, compreso quello del versamento di quote di adesione, e dava una prospettiva di continuità nel tempo. Detto questo, gli statuti erano a loro volta diversissimi fra loro. Si poteva registrare prima di tutto una differenziazione fra società di fabbrica, di mestiere o di categoria (ad esempio ferrovieri o maestri), e società territoriali (che raggruppavano i lavoratori di tutti i mestieri in un dato territorio, o zona della città), con vincoli molto diversi nei vari casi. Se si prescinde dal caso inglese, dove, come già osservato, vi era stato uno sviluppo precoce e un'aggregazione in alcune grandi società di importanza nazionale, le associazioni più numerose sul continente (e in particolare in Italia), erano quelle territoriali²². In questo tipo di società potevano sussistere meccanismi molto informali di solidarietà. La base era stabilita sul rapporto fra quote versate e sussidi a cui si aveva diritto, che erano in misura fissa; ma potevano essere accompagnate da forme di solidarietà volontaria e informale, come ad esempio l'assistenza notturna ai malati, le

²¹ Di «assistenza scambievole fra soci, regolata sulle leggi dell'aritmetica sociale, e con tale misura, per cui non si chiede al socio più di quanto può dare, né lo si aiuta oltre il limite di una savia e benintesa economia» parlava Pietro Maestri, che subito dopo l'Unità reggeva la direzione generale della Statistica. Cfr. *Statistica del Regno d'Italia. Società di Mutuo Soccorso. Anno 1862*, per cura del Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio, Torino, tip. Letteraria, 1864, p. XXV.

²² L. TOMASSINI, *Mutual Benefit Societies in Italy, 1861-1922*, in VAN DER LINDEN, *Social Security Mutualism*, cit., pp. 225-271; cfr. anche A. CHERUBINI, *Beneficienza e solidarietà. Assistenza pubblica e mutualismo operaio 1860-1900*, Milano, Angeli, 1991.

raccolte di fondi o aiuti per eventi particolari; in alcuni casi forme di solidarietà estesa oltre i confini regionali o nazionali, per sciagure sul lavoro, calamità naturali, sostegno a lotte sindacali particolarmente difficili, e simili. In genere, l'aspetto interessante di queste forme di associazionismo territoriale era che attorno alle sedi di loro proprietà (che spesso erano il primo obiettivo che si proponevano di conseguire), si creava una rete di solidarietà molto estesa che andava molto al di là della pura e semplice sfera del soccorso reciproco in caso di malattia o infortunio, partendo dalla socialità informale, dalle attività ricreative e culturali nelle sedi, dai giochi, dal ballo o dalle feste, fino a realizzazioni strutturate, come ambulatori, strutture per associazioni culturali e sportive, fino a cooperative di consumo e perfino in certi casi casse di risparmio²³. Soprattutto in Italia, dove il mutualismo su base territoriale era assolutamente prevalente, rispetto a quello professionale o di fabbrica, questa dimensione socio-culturale della solidarietà era prevalente. Ma anche nella Germania imperiale, dopo le leggi di Bismark del 1883-84, alcuni studiosi come Dieter Groh e Guenther Roth hanno parlato di "cittadelle operaie" che costituivano mondi solidali in certa misura separati, ma collegati fra loro da una "subcultura" specifica del mondo del lavoro, la quale a sua volta dava luogo non ad una separazione netta, ma ad una integrazione oppositiva²⁴, rispetto alla cultura dominante. Questo naturalmente pone il problema del rapporto fra solidarietà e politica nell'età del liberalismo.

3. Democrazia, solidarietà e mutualità

Secondo alcuni studiosi, proprio a partire dalle tesi della storiografia della sociabilità, si può stabilire un nesso fra democrazia, solidarietà e mutualità. È proprio questo (*Démocratie, solidarité et mutualité*) il titolo di un importante volume edito nel 1999 a Parigi con la partecipazione di specialisti di vari paesi europei²⁵.

Il nesso che viene stabilito fra questi tre termini deriva direttamente dalla constatazione della geografia storica della diffusione del mutualismo osservato sopra, da cui emerge che le nazioni con più antica e salda tradizione liberal-democratica sono quelle

²³ Per una analisi degli statuti e le pratiche del mutuo soccorso, mi permetto di rimandare ai miei saggi *L'associazionismo in Toscana negli opuscoli della Biblioteca Nazionale: prime elaborazioni*, Firenze, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Regione Toscana, 1998; e *Patria e Lavoro. La Fratellanza Artigiana d'Italia fra identità sociale e pedagogia nazionale (1861-1932)*, Firenze, Polistampa, 2012; su questi e su altri studi più particolari sull'associazionismo operaio in Italia sono basate le considerazioni di carattere generale sul testo e il modello di diffusione della solidarietà illustrato in Fig. 1.

²⁴ G. ROTH, *The social democrats in imperial Germany: a study in working-class isolation and national integration*, Totowa-NJ, The Bedminster press, 1963 (trad. it. Bologna, Il Mulino, 1971); D. GROH, *Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die deutsche Sozialdemokratie am Vorabend des Ersten Weltkrieges*, Propyläen, Frankfurt am Main, 1973. Si veda anche, per una riconsiderazione di questo tipo di suggerimento per il caso francese, R. GALLISOT, *La patrie des prolétaires*, in «Le Mouvement Social», n. 147, avril-juin 1987, pp. 11-25.

²⁵ M. DREYFUS, B. GIBAUD, A. GUESLIN (a cura di), *Démocratie, solidarité et mutualité. «Autour de la loi de 1898»*, Paris, Mutualité Française - Economica, 1999. Un quadro ugualmente centrato sulle implicazioni politiche e comparativo fra diverse realtà nazionali, ma con taglio socio-politologico, in K. BANTING-W. KYMLICKA (a cura di), *The Strains of Commitment: The Political Sources of Solidarity in Diverse Societies*, Oxford, O.U.P., 2017.

a maggior tasso di associazionismo. Seguendo questa linea interpretativa, il diritto di associazione è riconosciuto, a differenza dei precedenti ordinamenti d'ancien régime, in ogni regime costituzionale liberale; ma in quanto tale è anche regolato dai codici civili e dalle leggi. Queste norme prevedono di regola il principio della sovranità dei soci, riuniti in assemblea, e della elezione dei loro rappresentanti destinati a coprire le cariche sociali e a rappresentare legalmente l'associazione secondo precisi meccanismi elettivi statutari. In un'epoca in cui in molti stati, pur retti da governi liberali, il suffragio non era ancora universale, questo permetteva una educazione diffusa al meccanismo elettivo dei propri rappresentanti e al rispetto di sistemi formalizzati di diritti/doveri, costituendo a livello immediatamente prepolitico un ambiente sociale predisposto alla ricezione di modelli politici partecipativi di tipo democratico. Questo modello di solidarietà organizzata e sia pure elementarmente strutturata si opponeva ad altri modelli di solidarietà più antichi e meno formalizzati, come i legami di tipo familistico o di vicinato.

Il caso italiano in questo senso è un *cas d'école*: infatti in Italia nelle regioni del Nord vi era un tasso altissimo di associazioni di mutuo soccorso e di altro tipo, mentre queste erano all'inizio quasi completamente assenti nel Meridione, peraltro anche nei decenni successivi in questa area del paese si diffusero con molta difficoltà.

Per alcuni studiosi anglofoni come Robert Putnam è stato facile collegare il cosiddetto "familismo" meridionale, i forti vincoli di solidarietà esistenti fra persone legate da vincoli di parentela, o i legami di vicinato e di appartenenza territoriale, alla mancanza di un tessuto associativo basato su un sistema di diritti/doveri, e quindi alla persistente difficoltà del rapporto con lo Stato e con la sua amministrazione periferica da parte delle regioni meridionali del paese²⁶.

Si tratta di una ipotesi storiografica discussa e che affronta un tema molto complesso; ma mi pare si possa ritenere accettabile il fatto che l'individuazione delle ragioni storiche della diffusione della solidarietà organizzata di tipo associativo vada ricercata non solo in motivazioni di tipo economico (come la diffusione di una economia industriale moderna), ma anche a livello socio-culturale, con particolare attenzione alle pratiche di solidarietà preesistenti o alternative.

Infine, va detto che le associazioni potevano avere un peso politico molto forte per il fatto che, essendo corpi sociali organizzati che riunivano strati larghissimi di popolazione, con una socialità diffusa e non solo con un vincolo assicurativo, erano un naturale terreno di diffusione e di circolazione di idee e di concezioni di tipo politico, che potevano riverberarsi più o meno immediatamente sul terreno della lotta politico elettorale. In molti casi le associazioni potevano essere portatrici dirette di interessi a livello politico locale e nazionale, e questa rappresentanza di interessi poteva influire in vario modo sul terreno politico. Il che per converso porta anche gli stati e i loro governi ad interessarsi sempre più direttamente di questa realtà che si configura ormai come uno dei principali fattori sociali che ristrutturano il terreno della società civile durante il "secolo lungo" che va dalla Rivoluzione francese fino alla Grande Guerra.

²⁶ R.D. PUTNAM, *La tradizione civica nelle regioni italiane*, Milano, Mondadori, 1993.

4. *Solidarietà e stato: dal mutualismo alle assicurazioni sociali*

L'associazionismo di *mutual aid* o di mutuo soccorso per tutto il XIX secolo svolse una fondamentale funzione di copertura del terreno della previdenza e dell'assicurazione di malattia nei moderni stati liberali. Il movimento venne promosso e guidato nei paesi dell'Europa continentale (ma con qualche diversificazione anche in Inghilterra) da forze politiche che andavano dai liberali moderati fino ai democratici e infine ai socialisti riformisti, i quali assunsero un rilievo particolare durante gli anni della Seconda rivoluzione industriale, fra il 1880 e la Grande Guerra; anni in cui come abbiamo visto l'uso della parola solidarietà in quasi tutte le principali lingue europee registrò un netto balzo in avanti.

Per il movimento mutualista, soprattutto dopo l'adozione in Germania nel 1883 della legislazione di tutela bismarkiana, il tema dell'intervento dello Stato divenne centrale. Per i socialisti, che stavano assumendo in molti paesi un grande peso nella direzione politica del mutualismo, ma anche per altre forze politiche liberali e progressiste, questo tema divenne molto importante. Fra il 1880 e il 1900 in tutti i principali paesi europei si aprì una discussione a livello parlamentare e si ebbero significativi interventi legislativi.

In Francia, paese centrale per questa storia, la regolazione legislativa avvenne relativamente tardi, con la legge del primo aprile 1898, dopo un lungo dibattito pubblico e un travagliato iter parlamentare. Il centro del dibattito stava proprio nel fatto che il meccanismo assicurativo, se troppo sviluppato, colpiva l'idea stessa di solidarietà. Al V congresso delle società francesi de secours mutuel, nel 1895, la risoluzione approvata, su proposta di un presidente di una SMS di ispirazione cattolica, ma con l'accordo dei socialisti, stabiliva che «l'assurance est œuvre d'égoïsme et d'intérêt privé, tandis que la mutualité relève de la solidarité, du dévouement et d'intérêt général»²⁷. La legge approvata fu un compromesso fra le esigenze stataliste e quelle liberali, ma riuscì a risolvere il contrasto oggettivo in modo che «les techniques assurantielles n'apparaissent plus conduire, fatalement, à l'abandon de l'idéal solidariste»²⁸. La legge del 1898, vera e propria «Charte de la mutualité», fornì le basi per tutto lo sviluppo successivo, molto forte e duraturo, della mutualité française.

In Spagna, dove solo nel 1839 una ordinanza reale aveva aperto la strada alla libertà di associazione, le società di mutuo soccorso ricevettero una regolazione legislativa nel 1887, nell'ambito di una legge che favoriva però in primo luogo le unioni sindacali, fortemente ostacolate in precedenza; una successiva legge del 1908 riguardò le assicurazioni commerciali, lasciando però libere le SMS²⁹.

Un andamento intermedio fra questi due casi si ebbe in Italia, dove l'inizio del fenomeno mutualista fu molto più tardo, perché negli antichi stati italiani, tutti d'Ancien régime e senza carte costituzionali, eccetto il Piemonte, la libertà di as-

²⁷ G. STOLLBERG, *La Charte de la Mutualité en France et la loi de 1883 sur l'Assurance maladie en Allemagne*, in M. DREYFUS, B. GIBAUD, A. GUESLIN, *Démocratie, solidarité et mutualité*, cit., pp. 157-58.

²⁸ *Ivi*, pp. VIII-IX.

²⁹ Cfr. S. CASTILLO (a cura di), *Solidaridad desde abajo. Trabajadores y Socorros Mutuos en la Espana contemporanea*, Madrid, Centro de Estudios Historicos-U.G.T., 1994.

sociazione fu introdotta solo a partire dal 1861. Una prima legge di regolazione si ebbe nel 1883, ma per la forte opposizione dei democratici mazziniani ebbe effetti piuttosto limitati³⁰. A partire dal 1898 l'Italia cercò di adeguare i suoi ordinamenti in parte al modello tedesco, istituendo due forme di assicurazione sociale con l'intervento dello Stato: una obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; l'altra per finalità previdenziali, a titolo volontario, in cui ebbero un ruolo molto importante le SMS³¹.

In Germania, com'è noto, il meccanismo di protezione sociale bismarkiano, molto più avanzato ed esteso in senso obbligatorio coprì buona parte del terreno su cui operavano nelle altre nazioni le libere associazioni mutualiste, ma non impedì che vi fosse una notevole diffusione delle cosiddette *Hilfskassen*, cioè dei fondi assicurativi gestiti da associazioni volontarie che potevano agire purché fornissero servizi equivalenti a quelli dello Stato³².

Infine, in Inghilterra, la situazione era sensibilmente diversa che in Francia: le *Friendly Societies*, riunite in grandi associazioni nazionali, che talvolta mantenevano le ritualità tipiche dell'antico *compagnonnage*, con riti d'iniziazione, cerimonie, insegne, parole segrete, erano anche politicamente vicine alle associazioni sindacali, e nel loro complesso la rete associativa del *labour* costituiva, per usare le parole dei Webb, «uno Stato nello Stato»³³.

Anche l'Inghilterra tuttavia fu indotta a intervenire sul piano legislativo. David Lloyd George fu molto influenzato dalla legislazione sociale bismarkiana, anche se la legge inglese, il *National Insurance Act* del 1911, definì un modello diverso sia da quello francese che da quello tedesco. L'Inghilterra procedette ad un sistema di assicurazione obbligatoria per i lavoratori, anche i più poveri, sia pure gestita con la larga partecipazione delle *Friendly Societies*, sottoposte peraltro a un certo grado di controllo da parte dello Stato, anche se si trattava di un controllo soprattutto di carattere attuariale e sul rigore amministrativo, secondo quella che Winston Churchill definì (riprendendo sostanzialmente la definizione di Pietro Maestri di mezzo secolo prima) come «la moralité des mathématiques»³⁴.

5. Dopo la Prima guerra mondiale: le assicurazioni sociali e i grandi sistemi universalisti

La Grande Guerra ebbe in primo luogo un effetto di netta rottura rispetto ad uno dei grandi sistemi di solidarietà creati nel XIX secolo, e cioè la solidarietà internazionale delle classi lavoratrici. Il motto del Manifesto del partito comunista, sull'unione di tutti i lavoratori su scala mondiale, ripreso dalle immagini di Walter Crane e dalla stampa

³⁰ D. MARUCCO, *Mutualismo e sistema politico. Il caso italiano (1862-1904)*, Milano, Angeli, 1981.

³¹ CHERUBINI, *Beneficenza e solidarietà* ... cit., 1991.

³² G. STOLLEBERG, *Hilfskassen in the Nineteenth-Century Germany*, in VAN DER LINDEN, *Social Security Mutualism*, cit.

³³ La definizione, di Sidney et Beatrice Webb, è citata da N. WHITESIDE, *La Charte de la Mutualité et la loi de 1911 en Grande-Bretagne*, in DREYFUS, GIBAUD, GUESLIN, *Démocratie, solidarité et mutualité*, cit., p. 211.

³⁴ *Ivi*, p. 213.

e propaganda socialista nei decenni precedenti, crollò fra la fine del luglio e l'inizio dell'agosto del 1914, con il fallimento della Seconda Internazionale.

La prima guerra mondiale significò inoltre un punto di crisi fondamentale del sistema liberale di organizzazione dei rapporti fra stato e società civile.

Lo Stato apparve negli anni di guerra come il principale regolatore di tutta la sfera pubblica, richiedendo ai cittadini di servire in armi, mobilitando e controllando la produzione industriale, i trasporti, la stessa distribuzione e il razionamento dei generi alimentari. Le tendenze all'intervento dello Stato divennero quindi molto più forti, a cominciare dai paesi in cui i sistemi liberali furono sostituiti da ordinamenti di tipo totalitario.

In Russia, la rivoluzione spazzò via le scarse e deboli forme di mutualismo esistenti prima della guerra³⁵, anche se poi nel regime sovietico vi fu un parziale recupero delle vecchie *Kassy*. Il caso in cui però si può osservare la più netta frattura storica e in cui si evidenziò la incompatibilità fra il sistema di solidarietà sociale tipica dei sistemi liberali/democratici e i regimi totalitari, fu quello italiano.

Il fascismo in un primo momento attaccò molte società di mutuo soccorso perché facevano parte di quell'universo di sociabilità e di economia sociale di sinistra che anche in Italia si era propagato e profondamente insediato nel centro-nord del paese; una volta al potere, stabilì un piano esteso di assicurazioni sociali, basato sull'intervento centralizzato dello Stato, e per il settore dell'assistenza malattia, anche dell'intermediazione dei sindacati fascisti, inseriti nel sistema dello Stato corporativo³⁶. I principi su cui si basava l'intervento dello Stato fascista furono espressi nella Carta del Lavoro del 1927, redatta sotto l'ispirazione di un giurista come Alfredo Rocco e di un filosofo come Giovanni Gentile, e basata sull'idea hegeliana della preminenza dello Stato etico rispetto alle esigenze della società civile. La Carta del Lavoro, il sistema di assicurazioni sociali e il disegno corporativo fascista ispirarono altri regimi europei, da quelli iberici a quello tedesco, che peraltro ebbe a disposizione solo un brevissimo arco di tempo, dal 1933 al 1936, per dispiegarsi prima che intervenisse la guerra. Si trattò tuttavia di provvedimenti che non possono essere rubricati sotto l'etichetta di solidarietà sociale, anche se erano rivolti alla popolazione povera e istituirono forme di sostegno alla famiglia, come gli assegni familiari o gli incentivi per le famiglie numerose. Come hanno evidenziato Agamben e Foucault³⁷, le politiche sociali di Hitler, ispirate a quelle del fascismo, configurarono con le loro operazioni pronataliste ed eugenetiche un intervento nei confronti della popolazione non come corpo sociale portatore di diritti, ma come puro corpo biologico, "nuda vita nelle mani del potere"³⁸.

³⁵ A. SEMENOV, *Mutual Benefit Societies in Russia*, in VAN DER LINDEN, *Social Security Mutualism*, cit., p. 415.

³⁶ Sulle assicurazioni sociali e i sistemi di welfare in Italia, cfr. G. SILEI, *Lo Stato sociale in Italia Storia e Documenti*, Vol. I *Dall'Unità al fascismo* (1861-1943), Manduria-Bari-Roma, P. Lacaita, 2003; cfr. anche F. CONTI-G. SILEI, *Breve storia dello Stato sociale*, Roma, Carocci, 2022 (1° ed. 2005).

³⁷ Si veda, A. RAPINI, *I «cinque giganti» e la genesi del welfare state in Europa tra le due guerre*, in «Storicamente. Rivista del Dipartimento di discipline Storiche, Antropologiche e Geografiche dell'Università di Bologna», a. 8, 2012, URL: https://storicamente.org/rapini_stato_sociale.

³⁸ *Ibidem*.

I fascismi quindi rappresentano una pausa nella storia della solidarietà malgrado il loro programma di assicurazioni sociali³⁹. Per quanto il corporativismo fascista facesse perno proprio, a livello propagandistico, sulla solidarietà corporativa e interclassista contro il conflitto sociale tipico del sistema liberale, in realtà le corporazioni non furono mai in Italia organismi veramente ispirati alla solidarietà. Soprattutto dall'inizio degli anni '30, con il fallimento del cosiddetto "corporativismo integrale" sostenuto dalle componenti di sinistra del fascismo, e dopo la neutralizzazione delle ambizioni autonomistiche portata avanti dalla componente ex sindacalista rivoluzionaria all'interno dei sindacati fascisti, le componenti padronali ebbero un predominio evidente nel sistema corporativo e tutto il sistema assunse una funzione essenzialmente di controllo sociale⁴⁰.

6. Epilogo

Dopo la Seconda guerra mondiale la divisione del mondo in due blocchi contrapposti su basi geopolitiche ma anche ideologiche ebbe una profonda influenza sulle logiche della solidarietà che si erano sviluppate durante il "secolo lungo".

Si può dire che nell'età liberale le logiche della solidarietà erano strettamente connesse con la critica sociale, nel senso che miravano regolarmente ad una finalità di riforma sociale, all'interno di quadro concettuale in cui dominava l'idea di progresso, come avanzamento unitario sia dello sviluppo economico, tecnologico e scientifico, sia di quello sociale e politico in senso democratico e riformatore, e non a caso avevano visto un forte impegno delle socialdemocrazie e delle forze politiche democratiche. Ciò non toglie peraltro che si trattasse di una *solidaridad desde abajo*, come è stato detto per il caso spagnolo⁴¹, dato che questo tessuto associativo e solidaristico in realtà era piuttosto un presupposto e un prerequisito della possibilità di insediamento di forze politiche progressiste che non viceversa.

La Prima guerra mondiale e la nascita dei primi regimi totalitari segnarono però una frattura netta, facendo emergere invece il lato oscuro del progresso tecnologico, la possibilità di una modernità reazionaria, di un dominio della tecnologia sull'uomo, e di arretramenti abissali sul piano della solidarietà umana, come la teoria razziale nazista e la Shoa.

In definitiva se in questi decenni si manifestò un lato oscuro della solidarietà, non legato all'idea di critica sociale o di progresso sociale, o ad un'idea universalistica connessa con l'idea di fraternità umana, nel secondo dopoguerra si aprì un campo molto più ampio e diversificato per le concezioni e le pratiche di solidarietà.

Un segno evidente di questo allargamento è stato il crescente peso del termine solidarietà nel lessico cattolico, fino ai nostri giorni, contraddistinto dai recenti e ripetuti

³⁹ Per una riconsiderazione della questione in Europa si veda M. DREYFUS (a cura di) *Les Assurances sociales en Europe*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009.

⁴⁰ L. TOMASSINI, *Les assurances sociales en Italie, de la première guerre mondiale à la chute du fascisme*, in DREYFUS, *Les Assurances sociales en Europe*, cit., pp. 159-207.

⁴¹ CASTILLO, *Solidaridad desde abajo...*, cit.,

interventi di Papa Francesco sulla solidarietà, tali da realizzare secondo i padri dehoniani un vero e proprio “decalogo della solidarietà”⁴².

In effetti di fronte al tema della decolonizzazione, l'ispirazione universalista delle religioni, in particolare di quella cattolica, in quanto legata ad una idea di fratellanza universale che non tiene conto di differenze nazionali etniche o di razza, è un fattore potentissimo di solidarietà sul piano internazionale, e quindi spendibile nella versione di aiuto dall'alto verso il basso, che recupera anche una parte importante dell'ispirazione caritativa della Chiesa. Specialmente dopo il Pontificato di Pio XII, con Giovanni XXIII e soprattutto con i pontefici successivi l'intervento della Chiesa e del laicato cattolico, è stato molto importante soprattutto sul terreno della solidarietà verso quello che allora si definiva in termini di “terzo mondo”⁴³.

Lo strumento principale di questo intervento è stato diverso dall'associazionismo di mutuo soccorso o di assistenza: è stato piuttosto il volontariato a caratterizzare l'azione della solidarietà cattolica, e ad avere un ruolo rilevante nella diffusione dell'economia sociale e del “terzo settore”, che a sua volta ha assunto un'importanza fondamentale negli ultimi decenni⁴⁴.

Se nel periodo fino al 1989 i principali agenti di solidarietà potevano essere individuati nel movimento operaio e nel movimento cattolico, dopo il 1989 la rottura dell'equilibrio bipolare ha portato a una situazione ancora diversa, su cui non è possibile soffermarsi in questa sede.

Certamente si può supporre che la frammentazione dei centri di potere a livello internazionale, e il moltiplicarsi di aree di crisi e di conflitto portino oggi una sfida importante alla capacità di intervento in senso solidale, dato che si moltiplicano in seno all'Europa stessa movimenti sovranisti o populistici che non sono per niente sensibili a orientamenti solidaristici sul piano internazionale

I temi critici su cui si può appoggiare a sua volta una critica sociale si moltiplicano: non sono solo i temi della protezione del lavoro, pur ancora presenti e importanti, ma anche quelli della tutela delle minoranze, dell'ambiente, della reazione contro le discriminazioni razziali e di genere; in questo momento in particolare appare importante la solidarietà fra i paesi avanzati e le popolazioni delle aree arretrate e sottoposte a continue emergenze umanitarie.

In questo senso la storia della solidarietà può costituire un riferimento utile sulla persistenza e sulla presenza di un atteggiamento di critica sociale che va salvaguardato:

⁴² <http://www.settimananews.it/chiesa/papa-francesco-decalogo-della-solidarieta/>.

⁴³ Cfr. B. LECOMTE, *La solidarité, une valeur chrétienne ?*, in WIEVIORKA, *Les Solidarités*, cit., pp. 71-76. Sottolinea molto l'importanza della tradizione ebraico-cristiana nella diffusione del concetto di solidarietà (accomunandola però al concetto di fraternità) BRUNKHORST, *Solidarity...*, cit. Sullo sfondo di questi temi vi è naturalmente la questione del ruolo della solidarietà in una società in via di laicizzazione, su cui si sono soffermati alcuni dei maggiori pensatori, da Weber a Hannah Arendt, a Habermas, ma su cui non è possibile soffermarsi in questa sede. Cfr. comunque Stjernø, *Solidarity in Europe*, cit., e C.H.T. LESCH, *Democratic Solidarity in a Secular Age? Habermas and the “Linguisticification of the Sacred”*, in « The Journal of Politics », vol. 81, n. 3, 2019.

⁴⁴ Si veda, H. ANHEIER-W. SEIBEL, *The Third Sector. Comparative Studies of Nonprofit Organizations*, Berlin: de Gruyter, 1990; J. DEFOURNY-J.-L. MONZÓN CAMPOS (eds.), *Économie sociale - The Third Sector*, Bruxelles, De Boeck, 1992.

Fig. 2 - *International Solidarity of Labour. The True Answer to "Jingoism". Dedicated to the Workers of the World by Walter Crane – May 1st 1896.*

per questo vorrei chiudere simbolicamente questo mio rapido excursus storico con un manifesto di Walter Crane pubblicato per il Primo maggio del 1896 raffigurante i lavoratori di quella che allora era la maggiore potenza mondiale, cioè l'Inghilterra, che si rivolgono ai lavoratori di tutti i continenti, affermando che la solidarietà è la vera risposta al gingoismo, cioè a quel tipo di concezioni che potrebbero oggi essere assimilabili per certi aspetti al populismo sovranista.

ANNA PELLEGRINO
(Università di Bologna)